

MAKKAJO‘XORINING “O‘ZBEKISTON-2018” NAVINI DON UCHUN YETISHTIRISHDA ENG MAQBUL KO‘CHAT QALINLIGI VA EKISH ME‘YORLARI

¹Axmedov Tulqin Pardayevich, ²Allashov Bahrom Davlatbayevich, ³Erimbetova Jadira Bazarbaevna, ⁴Erdanova Guzal Mirulugovna, ⁵Eshmuradova Hilola Ravshanovna
¹q-x.f.f.d (PhD), ²q.x.f.n., katta ilmiy xodim - Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot instituti, ³ToshDAU assistant, ⁴ToshDAU assistant, ⁵AGTU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14906385>

Annotatsiya. Maqolada makkajo‘xorining “O‘zbekiston-2018” navini don uchun ekib etishtirishda eng maqbul ekish me‘yorini aniqlash va boshpoya balandligi ko‘rsatkichlari to‘g‘risida tajriba ma‘lumotlari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: makkajo‘xori, nav, ko‘chat, don, hosildorlik, muddat, me‘yor.

Аннотация. В статье представлены экспериментальные данные по определению оптимальной нормы посадки и показателям высоты укрытия при выращивании кукурузы сорта “Узбекистан-2018” на зерно.

Ключевые слова: кукуруза, сорт, рассада, зерно, урожайность, период, стандарт.

Annotation. The article provides experimental data on the determination of the optimal planting norm in the cultivation of the "Uzbek-2018" variety of corn for cereals and indicators of the height of the Bush.

Abstract. The article presents experimental data on determination of the optimal planting rate and head height indicators for planting the "Uzbekistan-2018" variety of corn for grain.

Keywords: corn, variety, seedling, grain, yield, duration, norm.

KIRISH

Chorvachilikni muvaffaqiyatli rivojlantirishning muhim shartlaridan biri mustahkam ozuqa bazasini yaratish hisoblanadi. Bunda ishlab chiqarilgan chorvachilik maxsulotini tannarxi sarflangan ozuqa bahosi bilan belgilanadi. Ozuqa bazasini to‘g‘ri tashkil etish nafaqat sohani rivojlantiradi, balki arzon chorvachilik maxsulotlarini etishtirishning asosi bo‘lib hisoblanadi.

Respublikamizda ozuqa etishtirish uchun foydalaniladigan maydonlar cheklangan bo‘lib, mavjud maydonlarning ham ko‘pchilik qismi turli darajada sho‘rlangan, suv tanqis bo‘lib, ushbu erlardan samarali foydalanishni taqazo etadi. Vaholanki, respublikamizda yildan-yilga chorva mollarining bosh soni ortib bormoqda. Shu sababli, chorva mollarini boqishda mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish, ozuqabop ekinlarning hosildorligini oshirib borish, har bir gektar erdan etishtiriladigan ozuqa birligini oshirish tenologiyalarini ishlab chiqish, yangi nav va duragaylarini yaratish, ozuqalarning yangi manbalarini izlab topish, ozuqabop ekinlarda urug‘chilik ishlarini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Qishloq ho‘jaligida islohotlarni amalga oshirishda chorvachilik yo‘nalishidagi fermer ho‘jaliklarini ozuqabop ekinlarning yuqori avlod urug‘lari bilan ta‘minlab turish maqsadida ozuqabop ekinlar urug‘chiligiga ixtisoslashgan fermer ho‘jaliklari tuzilgan bo‘lib, ularga sug‘oriladigan yuqori unumdor er maydonlari ajratib berilgan. Chorva mollarini ozuqalarga bo‘lgan talabini qoplash uchun mavjud er maydonlaridan unumli foydalanish, tuproq iqlim

sharoitlarga mos ozuqabop ekin turlari, hamda navlarini to‘g‘ri tanlash va albatta yuqori avlod urug‘larni ekish zarur.

Seleksioner olimlar tomonidan ozuqabop ekinlarning bir qator yaxshi navlari yaratilgan. Ozuqabop ekinlar navlari bo‘yicha birlamchi urug‘chilik ishlari doimiy ravishda talab darajasida olib borilmasa navlarining biologik aynishiga olib keladi, bu o‘z navbatida ozuqa etishtirish samaradorligi pasayishiga sabab bo‘ladi. Navlar o‘zining xosildorlik, kasalliklarga, har xil noqulay iqlim sharoitlariga chidamlilik xususiyatini yo‘qotadi. Birlamchi urug‘chilik ishlari originator tashkilotlarda olib boriladi. Yangi yaratilgan navlar xosildorlik xususiyati orqali birlamchi urug‘chilikni qo‘llab quvvatlaydi, ularning biometrik ko‘rsatkichi kasalliklarga va rivojlanishning noqulay sharoitlariga chidamligi yuqori bo‘ladi.

Tajriba uslublari. Tajribalar B.Dospexov (1985) “Dala tajriba uslublari”, “Don va dukkakli ekinlardan elita urug‘larini olish” Toshkent 1982, “Hashaki lavlagining elita va superelita urug‘larini etishtirish” Toshkent 1983, “Don ekinlari etishtirish” Toshkent 2013, “Yem-hashak ekinlari urug‘chiligini sug‘oriladigan erlarda tashkil etish” Toshkent 2014 uslublari asosida amalga oshirildi.

Olingan natijalar va ularning tahlili. Institut tajriba ho‘jaligida makkajo‘horining “O‘zbekiston-2018” navini don uchun ekib etishtirishda eng maqbul ekish me‘yorini aniqlash uchun bahorgi muddatda 8 xil variantda 4 ta takrorlanishda ekib o‘rganildi. Bahorgi muddatda don uchun 1-variant 50 ming tup/ga, 2-variant-55 ming tup/ga, 3-variant 60 ming tup/ga, 4-variant 65ming tup/ga, 5-variant 70 ming tup/ga, 6-variant 75 ming tup/ga, 7-variant 80 ming tup/ga, 8-variant 85ming tup/ga (1-jadval).

1-jadval

Makkajo‘hori “O‘zbekison-2018” navini don uchun etishtirishda har xil ko‘chat qalinligi bo‘yicha tajriba variantlari

Variantlar	1-variant	2-variant	3-variant	4-variant	5-variant	6-variant	7-variant	8-variant
Ko‘chat qalinligi, ming tup/ga	50	55	60	65	70	75	80	85

Har xil me‘yorlarda ekilgan variantlardagi o‘simliklar bir qator qimmatli ho‘jalik belgilari bo‘yicha o‘rganildi, jumladan boshpoya balandligi ham o‘rganildi. O‘simliklar boshpoya balandligini o‘lchash ishlari so‘talar chiqarish davrida amalga oshirildi (2-jadval).

2-jadval

Makkajo‘hori “O‘zbekison-2018” navining don uchun etishtirishda boshpoya balandligi ko‘rsatkichlari

Variantlar	Namunalar										X±Sx	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1-variant	30	10	50	50	60	55	60	50	60	30	0	345.5±0,5
2-variant	50	00	90	50	70	50	40	50	30	40	0	337±0,8
3-variant												335±0,4

	30	40	50	30	20	10	50	50	30	40	0	
4-variant	20	40	30	50	30	20	20	30	50	30	0	332±0,3
5-variant	80	60	55	00	25	30	20	25	30	50	0	327.5±0,8
6-variant	20	55	00	10	30	00	10	20	40	50	0	323.5±0,5
7-variant	60	20	10	30	20	00	10	20	20	30	0	322±0,6
8-variant	80	90	20	30	90	10	00	20	30	00	0	307±0,5

Makkajo’huri ekinida ko’chat qalinligi o’simliklar boshpoya balandligiga ta’siri kuzatildi. Bunda 50 ming tup/ga ko’chat qalinligida ekilgan 1-variantda o’simliklar boshpoya o’rtacha balandligi 345.5 sm ni, 55 ming tup/ga ko’chat qalinligida ekilgan 2-variantda o’simliklar boshpoya o’rtacha balandligi 337sm ni, 60 ming tup/ga ko’chat qalinligida ekilgan 3-variantda o’simliklar boshpoya o’rtacha balandligi 335 sm ni, 65ming tup/ga ko’chat qalinligida ekilgan 4-variantda o’simliklar boshpoya o’rtacha balandligi 332 sm ni, 70 ming tup/ga ko’chat qalinligida ekilgan 5-variantda o’simliklar boshpoya o’rtacha balandligi 327,5 sm ni, 75 ming tup/ga ko’chat qalinligida ekilgan 6-variantda o’simliklar boshpoya o’rtacha balandligi 323,5 sm ni, 80 ming tup/ga ko’chat qalinligida ekilgan 7-variantda o’simliklar boshpoya o’rtacha balandligi 322 sm ni, 85ming tup/ga ko’chat qalinligida ekilgan 8-variantda esa o’simliklar boshpoya balandligi bo’yicha o’rtacha ko’rsatkich 307 sm ni tashkil etdi. Demak, ko’chat qalinligini oshirish, ya’ni ekinlarni qanchalik qalin yoki tig’iz ekish boshpoya balandligiga sezilarli bo’lmasada salbiy ta’siri kuzatilarkan. Eng kam ko’chat soni ekilgan variantda, ya’ni 50 ming tup/ga me’yorda ekilganda o’simliklar boshpoya balandligi bo’yicha o’rtacha ko’rsatkich 345.5 sm ni tashkil etgan bo’lsa, eng ko’p ko’chat soni ekilgan variantda, ya’ni 85 ming tup/ga me’yorda ekilganda o’simliklar boshpoya balandligi bo’yicha o’rtacha ko’rsatkich 307 sm ni tashkil etib, o’rtadagi farqlanish 38,5 sm ga teng bo’ldi.

Har xil me’yorlarda ekilgan variantlardagi o’simlikning boshpoya diametri ham o’rganildi. O’simliklar boshpoya diametrini quyidagi jadvalda keltirildi (3-jadval).

3-jadval

Makkajo’huri “O’zbekison-2018” navining don uchun etishtirishda boshpoya diametri ko’rsatkichlari

Variantlar	Namunalar											X±Sx
											0	
1-variant			1	0	1	3	0	1	2	0	0	10.5±0,06
2-variant	11	10	8	0		0			1	0	0	9.6±0,03
3-variant	8	0			0	0	0		0	0	0	9.5±0,02

4-variant	0			0	0					0	0	9.4±0,01
5-variant	1	0					0	0			0	9.3±0,03
6-variant	0	1	0				0	0			0	9.1±0,03
7-variant	1	0						0			0	9,0±0,03
8-variant					0			0		0	0	9,0±0,02

Makkajo’hori ekinida ko’chat qalinligi o’simliklar boshpoya diametriga ta’siri kuzatildi. Bunda 50 ming tup/ga ko’chat qalinligida ekilgan 1-variantda o’simliklar boshpoya diametri o’rtacha 10.5, 55 ming tup/ga ko’chat qalinligida ekilgan 2-variantda o’simliklar boshpoya diametri o’rtacha 9,6 sm ni, 60 ming tup/ga ko’chat qalinligida ekilgan 3-variantda boshpoya diametri o’rtacha 9,5 ni, 65 ming tup/ga ko’chat qalinligida ekilgan 4-variantda boshpoya diametri o’rtacha 9,4 ni, 70 ming tup/ga ko’chat qalinligida ekilgan 5-variantda boshpoya diametri o’rtacha 9,3 ni, 75 ming tup/ga ko’chat qalinligida ekilgan 6-variantda boshpoya diametri o’rtacha 9,1 ni, 80 ming tup/ga ko’chat qalinligida ekilgan 7-variantda boshpoya diametri o’rtacha 9 ni, 85 ming tup/ga ko’chat qalinligida ekilgan 8-variantda esa boshpoya diametri o’rtacha ko’rsatkich 9 ni tashkil etdi.

XULOSA

Makkajo’horining “O‘zbekiston-2018” navini ekib etishtirishda eng maqbul ko’chat qalinligi, ekish muddati va oziqlantirish me’yorlarini aniqlash maqsadida ko’chatzor tashil etildi. Makkajo’horining “O‘zbekiston-2018” navini ekib etishtirishda eng maqbul ko’chat qalinligi 50 ming tup/ga ko’chat qalinligida ekilgan 1-variantga nisbatan don hosildorligi 70 ming tup/ga ko’chat qalinligida ekilgan 5-variantda 5,4 s/ga yuqori bo’lganligi kuzatildi.

Makkajo’horining “O‘zbekiston-2018” navini ekib etishtirishda eng maqbul ko’chat qalinligi 85 ming tup/ga ko’chat qalinligida ekilgan 1-variantga nisbatan silos hosildorligi 110 ming tup/ga ko’chat qalinligida ekilgan 6-variantda 37,5 s/ga yuqori bo’lganligi kuzatildi.

O’tkazilgan tadqiqotlarga asosanib, o’simlik zichligi o’simliklarning barg yuzasiga ta’sir qiladi degan xulosaga kelish mumkin. O’simliklar sonining ko’payishi bilan o’simlikdagi barglarning sirt maydoni kamayadi. Har bir o’simlikning o’rtacha barg yuzasi maydoni 50000 o’simlik/ga o’simlik zichligida 691,198 sm², zichligi 85000 o’simlik/ga bo’lganda 656,949 sm² ni tashkil etdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Atabaeva X.N., Ro’zmetov R. Dala ekinlarini etishtirishni ilg’or texnologiyalari. Toshkent 2004 yil. 33 bet.
2. Кравсов, И.А. Продуктивность родительских форм гибридов кукурузы и густота посева/ И.А. Кравсов, И.В. Федоткин // Кукуруза и сорго. – 2001. – № 3. – С. 12–13.
3. Крамарев, С.М. Интенсивность поступления основных макроэлементов в растения кукурузы в онтогенезе / С.М. Крамарев, Л.Н. Скрипник, Ю.И. Усенко, Т.А. Журавел, Л.Ю. Хорсева, Т.Ф. Яковишина // Агрехимия. – 2002. – № 12. – С. 21–30.

4. Кучмиев, А.Н. Рекомендации по индустриальной технологии возделывания кукурузы на зерно на 1980 год / А.Н. Кучмиев, Е.П. Недбайло и др. – Ростов-на-Дону: Ростов. кн. изд-во. – 1980. – С. 9.
5. Кучмиев, А.Н. Рекомендации по индустриальной технологии возделывания кукурузы / А.Н. Кучмиев, Е.П. Недбайло и др. – Новочеркасск. – 1982. – 20 с.
6. Телих, К.М. Факторы, влияющие на урожайность зерна кукурузы / К.М. Телих // Кормопроизводство. – 2002. – № 5. – С. 20–22.
7. D.M.Parmanova. Pattern of flower location and strength in korakalpok sur breed rams. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal-2022, P. 73-75.
8. D.M.Parmanova. Rational use of different types of feedings in the feeding of Karakol sheep. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal-2021, 190-193 b.
9. D.M.Parmanova. Storage and feeding of karakol sheep in desert and semi-desert pastures. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal-2022, P. 19-23.
10. P.D.Mavlanovna. The quality of the wool fiber of the offspring obtained from the sheep of the Karakalpak sur cattle breed. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal-2021, № 10. 51-53 b.
11. Д.М.Парманова, МўА Фаррух. Қорақўлчиликда қорақалапоқ сур насли кўзиларни олиш усуллари. Scientific progress journal, 2021. 436-440.
12. Д.М.Парманова. Қорақўлчиликда насли кўзиларни олиш усуллари. Чорвачиликни ривожлантиришнинг долзарб муаммолари, замонавий усуллари ва ривожлантириш истиқболлари халқаро илмий-амалий анжуман. Тошкент. 2024 йил, 1-қисм. 205-208 б.
13. Д.М.Парманова. Қорақалпоқ сур насли кўчқорларнинг репродуктив хусусиятлари. Чорвачиликни ривожлантиришнинг долзарб муаммолари, замонавий усуллари ва ривожлантириш истиқболлари халқаро илмий-амалий анжуман. Тошкент. 2024 йил, 1-қисм. 210-213 б.
14. Д.М.Парманова. Қорақалпоқ сурига мансуб насли кўчқорлар авлодларида гуллар жойлашиш расми ва мустақамлиги. Чорвачиликни ривожлантиришнинг долзарб муаммолари, замонавий усуллари ва ривожлантириш истиқболлари халқаро илмий-амалий анжуман. Тошкент. 2024 йил, 1-қисм. 219-222 б.
15. Д.М.Парманова. Қорақалпоқ сурига мансуб насли кўчқорлардан олинган авлодлар жун-толасининг сифат кўрсаткичлари. Чорвачиликни ривожлантиришнинг долзарб муаммолари, замонавий усуллари ва ривожлантириш истиқболлари халқаро илмий-амалий анжуман. Тошкент. 2024 йил, 1-қисм. 215-217 б.
16. Д.М.Парманова. Чўл ва ярим чўл яйловларида қорақўл қўйларини парваришлаш. Чорвачиликни ривожлантиришнинг долзарб муаммолари, замонавий усуллари ва ривожлантириш истиқболлари халқаро илмий-амалий анжуман. Тошкент. 2024 йил, 1-қисм. 223-230 б.